
UM ESTUDO SOBRE O TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR, EPISÓDIO ATUAL MANÍACO COM SINTOMAS PSICÓTICOS

A Study on Bipolar Affective Disorder, Current Manic Episode with Psychotic Features

José Raimundo Evangelista da Costa¹

Thatiany Arroyo Leite Campinas²

Daniela Uliana Presinoto³

RESUMO

O Transtorno Afetivo Bipolar (TAB) é uma condição crônica e grave, classificada como uma alteração de humor caracterizada por episódios recorrentes de mania e depressão. Este transtorno ganha contornos mais complexos, que envolvem não apenas disfunções bioquímicas, mas conflitos psíquicos inconscientes, mecanismos de defesa e estruturas de personalidade. O estudo teve como objetivo analisar o TAB, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos, à luz da psicopatologia descritiva e da psicopatologia psicanalítica. Para a elaboração deste estudo, foi utilizado o método de estudo de caso, que consiste em uma abordagem descritiva e detalhada de um caso clínico específico. O caso em questão foi descrito a partir de um paciente diagnosticado com TAB, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos. J.M.J., um homem de 27 anos, enfermeiro e solteiro, chegou ao consultório acompanhado pela mãe, visivelmente delirante e angustiado. As dificuldades interpessoais parecem estar intrinsecamente ligadas aos episódios do TAB, apresentando um episódio de humor deprimido seguidos de quatro episódios maníacos, muitas vezes culminando em situações difíceis e desafiadoras. A presença de sintomas psicóticos tanto nos episódios maníacos quanto depressivos (delírios, alucinações) sugere uma brecha estrutural que, embora transitória, aponta para a fragilidade da organização de seu Ego em momentos de descompensação. A busca por alívio emocional através das drogas pode ser entendida como um esforço para evitar o desconforto dos afetos negativos associados aos conflitos internos, oferecendo uma gratificação temporária e ilusória para suas necessidades não atendidas. Os transtornos do humor se caracterizam, principalmente, por alterações patológicas do humor, do funcionamento cognitivo e da atividade psicomotora.

PALAVRAS-CHAVE: Bipolar, Mania, Depressão, Psicopatologia, Psicose.

ABSTRACT

Bipolar Disorder (BD) is a chronic and severe mood disorder characterized by recurrent episodes of mania and depression. Beyond its biochemical underpinnings, BD presents complex dimensions involving unconscious psychic conflicts, defense mechanisms, and personality structures. This study aimed to analyze a current manic episode with psychotic features in a patient with BD, through the lenses of descriptive and psychoanalytic psychopathology. A case study methodology was employed, providing a descriptive and detailed account of a specific clinical case. The case involves J.M.J., a 27-year-old single male nurse, diagnosed with BD, current manic episode with psychotic features. He presented to the clinic accompanied by his mother, visibly delusional and distressed. Interpersonal difficulties appeared intrinsically linked to his BD episodes, with a history of one depressive episode followed by four manic episodes, frequently culminating in challenging and difficult situations. The presence of psychotic features (delusions, hallucinations) in both manic and depressive episodes suggests a transient structural breach, indicative of the fragility of his Ego organization during periods of decompensation. His pursuit of emotional relief through substance use can be interpreted as an attempt to avoid the discomfort of negative affects associated with internal conflicts, providing temporary and illusory gratification for unmet needs. Mood disorders are primarily characterized by pathological alterations in mood, cognitive functioning, and psychomotor activity.

KEYWORDS: Bipolar, Mania, Depression, Psychopathology, Psychosis.

¹ Doutor, PUC-SP, <https://orcid.org/0000-0002-5119-4752>, raievan@yahoo.com.br

² Graduada, UNIP, thatyarroyo@gmail.com

³ Graduada, UNIP, danulip15@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

O Transtorno Afetivo Bipolar (TAB) é uma condição crônica, grave, classificado como uma alteração de humor caracterizada por episódios de natureza recorrentes de mania e depressão. No entanto, do ponto de vista psicanalítico, este transtorno ganha contornos mais complexos, que envolvem não apenas disfunções bioquímicas, mas conflitos psíquicos inconscientes, mecanismos de defesa e estruturas de personalidade.

Observa-se que um impacto substancial é exercido na qualidade de vida dos pacientes, além de representar um fardo considerável para as famílias e a sociedade como um todo. Esse peso é amplificado pelas comorbidades psiquiátricas e físicas associadas, bem como pela baixa adesão ao tratamento. Grande parte dos custos relacionados ao TAB está ligada a custos indiretos decorrentes da doença. A funcionalidade comprometida provocada pelo TAB é comparável à de diversas outras doenças crônicas (Costa, 2008). Destaca-se que a bipolaridade não se reduz a sintomas clínicos, sendo inscrita na história do indivíduo, no modo como o Eu é estruturado e nas falhas de simbolização e regulação afetiva presentes desde os primeiros vínculos (Nasio, 1997).

Sua forma descritiva conforme é apresentada nos manuais diagnósticos nosológicos atuais passaram por diversas transformações e adaptações ao longo da história da psiquiatria, especialmente evidenciada nos anos de sua constituição e solidificação da ciência da medicina (Figueiredo e Tenório, 2002).

Os sintomas que marcaram sua instituição psiquiátrica foram inicialmente descritos por volta do século 1 a.C. Apresentados como forma de adoecimento dos humores, caracterizado pela oscilação dos estados afetivos entre os polos dos estados afetivos da euforia na mania e humor rebaixado na melancolia manifestados em decorrência de um grande período de tempo fixado continuamente nos critérios equivalente a um dos polos afetivos, alternando após certo intervalo de tempo, em um estado de humor oposto ao antecedente (Costa, 2010).

Até o início do século XIX o TAB era compreendido com certa naturalidade, considerado a partir da condição da disposição de vontade do indivíduo acometido, paulatinamente, tiveram sua alteração de normalidade para enlouquecimento, assim como também mudou a maneira como essa condição eram atribuídas e passaram a ser significadas pelos indivíduos partir do contexto histórico em que estava inserido. Como exemplo dessa dinâmica, Foucault aponta que a loucura foi considerada em seus mais diversos aspectos da subjetividade humana, na tentativa de capturar aquilo de que se foge ou se evita em si à partir da percepção obtida de um outro, permeado por aspectos religiosos,

morais e sociais que se expressavam vigente no corpo das regras sociais, indicando a existência dos aspectos normativos que se estabelecem à partir de um instituto social.

No final do século XIX, Kraepelin (2012) retomou a perspectiva da fenomenologia na elaboração dos primeiros manuais diagnósticos psiquiátricos. Ele aprofundou a descrição nosográfica dos sintomas físicos, biológicos e comportamentais, realocando e criando novos critérios para o adoecimento. Kraepelin propôs a subdivisão dos grupos de sintomas das neuroses e psicoses, com base no prognóstico percebido, incorporando manifestações de mesma etiologia. Isso levou à inclusão de novos agrupamentos de sintomas que abrangiam diversas apresentações sintomatológicas de uma mesma patologia. Sua abordagem considerava aspectos comuns a um grupo de indivíduos, como hereditariedade, evolução, prognóstico e diagnósticos. Posteriormente, foram incluídos aspectos como intensidade e gravidade, classificando-os em leve ou grave (Bezza, 2021).

Outra modificação importante, foi a inclusão do grupo das psicoses ao grupo do transtorno afetivo, cuja dificuldade de precisão se mostrava a época da *loucura circular* dos sintomas da melancolia e da mania, sendo especialmente delírio e aspectos de condutas muito discrepantes e incongruentes categorizados na forma de eventos mistos, “hipomania, mania confusa, delirante, aguda” (Kraepelin, 2012, p. 699). Posteriormente houve a inclusão de novas categorias e formas objetivas dos transtornos em subgrupos clínicos, contemplando os processos afetivos como fatores para definição, inclusão e atribuição dos fenômenos referentes aos seus subtipos como sintomas de tipologia que abarcam tanto o grupo das psicoses como das neuroses, passando a vigor até o advento do DSM IV como psicose maníaco-depressiva de curso atual misto, depressivo ou maníaco estabelecendo-se à partir daí em duas novas classes de fenômenos clínicos classificados com base nos episódios exibidos na história de vida como unipolar e bipolar [circular] (Del-Porto, 2010).

Em pesquisa realizada, Philips e Medris (2010) apontam que o TAB é grave, de forma que os indivíduos apresentam grande dificuldade para a recuperação total. Os autores salientam que mesmo após a inclusão dos pacientes em tratamento clínico medicamentoso, a remissão dos sintomas foi parcial e de forma isolada possui baixa efetividade para a estabilização dos sintomas, levando a baixa adesão da terapia medicamentosa e a intensificação de alguns sintomas sobretudo os relativos a mania sendo necessário por vezes internação do paciente causando grande impacto na vida dos indivíduos e aprofundando a dificuldade da manutenção da estabilidade de saúde sendo que 10% dos pacientes em algum momento precisaram de internação psiquiátrica e 90% dos pacientes permaneceram com sintomas graves e apresentaram dificuldades permanentes.

No presente estudo, os autores destacam a gravidade do TAB com sintomas psicóticos, pois além das alterações de humor envolver alterações no juízo de realidade e na sensopercepção. Um caso com sintomas psicóticos, tende a ser mais grave, o que exige uma abordagem profissional intensiva e cuidadosa.

O presente estudo teve como objetivo analisar o TAB, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos, à luz da psicopatologia descritiva e da psicopatologia psicanalítica.

2 MÉTODO

Para a elaboração deste estudo, foi utilizado o método de estudo de caso, que consiste em uma abordagem descritiva e detalhada de um caso clínico específico. O caso em questão é caracterizado por um paciente diagnosticado com Transtorno Afetivo Bipolar (TAB), episódio atual maníaco com sintomas psicóticos, atendido em clínica particular. O estudo de caso foi conduzido em estreita relação com a psicopatologia descritiva e com a psicopatologia psicanalítica, que oferecem uma base teórica essencial para compreender as complexidades do TAB.

Na psicanálise, por meio de sua abordagem profunda e estruturada, tornam-se possíveis a exploração dos aspectos intrínsecos do funcionamento psíquico do paciente com TAB, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos, e a contribuição para uma análise mais abrangente e fundamentada.

As informações apresentadas neste estudo foram obtidas por meio de diferentes fontes: observações sistemáticas realizadas durante os atendimentos clínicos, entrevista minuciosa com o paciente e a revisão de literatura especializada. Esse processo metodológico visou garantir uma compreensão robusta, integrando os dados clínicos ao referencial teórico para oferecer uma análise contextualizada e informativa.

3 RESULTADOS

Relato de caso: J.M.J., homem de 27 anos, enfermeiro e solteiro, foi encaminhado ao consultório acompanhado pela mãe, apresentando-se visivelmente delirante e angustiado. A mãe relatou que o filho estava em tratamento para Transtorno Afetivo Bipolar (TAB) há mais de cinco anos, mas nos últimos meses sua condição havia piorado significativamente. Durante essa conversa inicial, ficou evidenciado o impacto significativo do transtorno na vida do paciente e de sua família. A mãe destacou que o paciente já havia sido internado duas vezes em instituições psiquiátricas, mas que essas internações não haviam proporcionado resultados duradouros. Embora tenha momentos de estabilidade em que consegue manter suas atividades profissionais e levar uma vida que pode ser

considerada próxima do que considera-se “normal”, os períodos de crise são marcados por uma agressividade acentuada e pelo abandono das responsabilidades, especialmente no trabalho.

O histórico afetivo revelou relacionamentos amorosos interrompidos de forma abrupta, inclusive um noivado. Esses rompimentos afetaram a autoestima do paciente, agravando o quadro clínico e intensificando a angústia, especialmente devido ao desejo de constituir família e ter filhos. As dificuldades interpessoais foram associadas aos episódios do TAB, caracterizados por um episódio depressivo seguido de quatro episódios maníacos, frequentemente culminando em situações desafiadoras.

O episódio depressivo do paciente foi descrito com muitos detalhes pela mãe e corroborados por sua própria narrativa. Durante essa fase, ele apresentava humor deprimido persistentemente, acompanhado por uma perda quase total de interesse e prazer em atividades que antes apreciava. Essa apatia se manifestava em diversos aspectos de sua vida, desde o trabalho até interações sociais. Seu apetite foi gravemente afetado, resultando em variações significativas de peso, isso por conta da perda do apetite. Do mesmo modo, seu padrão de sono se tornou irregular, com noites de insônia constantes e, em algumas fases, hipersonia, em que passava grande parte do dia na cama. Observava-se uma evidente lentidão psicomotora que não era relatada por ele mesmo, mas observada por aqueles ao seu redor, como familiares, amigos e colegas de trabalho.

Um dos aspectos mais preocupantes desse episódio depressivo foi os pensamentos recorrentes de morte e suicídio. O paciente chegou a tentar tirar a própria vida, tentando se enforcar no banheiro de sua casa. Felizmente, foi socorrido a tempo por seus pais, mas essa experiência deixou marcas profundas tanto nele quanto em sua família e amigos próximos. O paciente também apresentou sintomas psicóticos durante esse período, incluindo delírios de ruína e alucinações auditivas e visuais que reforçavam sua sensação de desespero.

Os episódios maníacos do paciente foram radicalmente diferentes e, em muitos aspectos, igualmente prejudiciais. Durante esses episódios, ele demonstrava uma autoestima inflada que beirava a grandiosidade, frequentemente acreditando ser capaz de realizar feitos extraordinários sem qualquer base realista. Sua necessidade de sono diminuía drasticamente, chegando a passar várias noites sem dormir, mas, ainda assim, demonstrando níveis elevados de energia durante o dia. Essa energia descontrolada se traduzia em um fluxo incessante de fala, muitas vezes difícil de interromper, acompanhado por uma fuga de ideias que tornava suas conversas caóticas e desconexas.

O paciente também apresentava um comportamento marcado por impulsividade e uma incapacidade de avaliar as consequências de suas ações. Por exemplo, gastava grandes quantias de

dinheiro em festas ou investimentos financeiros sem sentido, comprometendo seriamente sua estabilidade financeira. O paciente envolvia-se em comportamentos de alto risco, como prática de esportes de alto risco e relações sexuais promíscuas, muitas vezes com estranhos, o que gerava preocupações quanto à sua segurança e saúde. Sua aparência e postura durante esses episódios também chamavam a atenção: ele costumava vestir roupas extremamente chamativas, combinadas de maneira extravagante, e exibia uma postura autoritária e provocativa, que gerava atritos frequentes em suas interações sociais.

Um ponto crítico durante os episódios maníacos era a perda de crítica sobre sua própria condição, o que resultava em comportamentos intrusivos e arriscados. Em mais de uma ocasião, o paciente manifestou delírios grandiosos, acreditando, por exemplo, que era uma figura histórica importante ou alguém com poderes extraordinários. Esses delírios frequentemente vinham acompanhados de alucinações auditivas e visuais, que reforçavam sua sensação de poder e importância. A atividade mental acelerada, experimentada como uma corrida de pensamentos, tornava-se evidente para quem conversava com ele, e suas associações de ideias frequentemente derivavam do som das palavras, sem qualquer coerência lógica.

Ao longo dos últimos dois anos, os desafios enfrentados pelo paciente se tornaram ainda mais complexos devido ao uso intensificado de substâncias psicoativas como maconha, cocaína e álcool. De acordo com o relato da mãe, esses hábitos começaram como uma forma de busca por alívio emocional, mas rapidamente evoluíram para padrões de consumo que exacerbavam seus sintomas. Quando confrontado por seus pais sobre o uso de substâncias psicoativas, o paciente respondia de forma agressiva, afirmando que essas práticas eram sua única fonte de felicidade no mundo e que não tinha intenção de abandoná-las. O impacto do uso de substâncias psicoativas foi evidente, piorando o seu quadro clínico, tornando as crises mais frequentes.

Na consulta inicial, o paciente mostrou-se interessado em mudar o direcionamento de sua psicoterapia. Embora reconhecesse a importância do acompanhamento psiquiátrico e psicoterapêutico, ele expressou insatisfação com o modelo de Psicoterapia que havia seguido até então. Sua decisão de buscar uma Psicoterapia de Orientação Psicanalítica reflete uma tentativa de explorar mais profundamente as questões subjacentes ao seu transtorno, incluindo conflitos internos e experiências passadas que podem influenciar seus padrões de comportamento e pensamento.

A história clínica do paciente destaca a complexidade do TAB e seus impactos multifacetados. Cada episódio, seja depressivo ou maníaco, traz desafios únicos e exigirá um planejamento terapêutico abrangente que integre intervenções médicas, psicoterapêuticas e suporte familiar

contínuo. Sua busca por uma nova abordagem terapêutica representa uma oportunidade de redirecionar seu tratamento e encontrar caminhos mais efetivos para gerenciar seu transtorno e melhorar sua qualidade de vida.

O paciente chegou a enfrentar uma tentativa de suicídio, ao tentar se enforcar no banheiro de sua residência. Por sorte, foi resgatado a tempo pelos pais, mas esse evento deixou cicatrizes profundas, não apenas para ele, mas também para seus familiares e amigos mais próximos.

4 DISCUSSÃO

Indivíduos com Transtorno Afetivo Bipolar (TAB) apresentam um risco significativamente maior de suicídio, elevada incidência de comorbidades físicas e mentais e maior presença de fatores de risco cardiovascular. Essas condições, somadas ao prejuízo social e profissional, ao risco de recaídas e à baixa adesão ao tratamento, aumentam a carga e os custos relacionados à doença. O TAB é caracterizado por altas taxas de recorrência e recaída, exigindo atenção contínua. Informações sobre a saúde geral dos pacientes podem ser fundamentais para que os médicos adaptem suas abordagens terapêuticas, considerando minuciosamente os diferentes fatores que contribuem para o impacto da doença. Esse entendimento também é essencial para os profissionais que atuam na gestão de saúde, tanto no setor público quanto privado, a fim de propor estratégias mais eficazes e sustentáveis (Costa, 2008).

O histórico de J.M.J. revela uma estrutura clínica complexa. Há uma flutuação marcante entre estados maníacos e depressivos, indicativos de uma instabilidade do Eu e dificuldade na constituição de limites internos bem definidos — um traço característico de organizações psíquicas que os psicanalistas associam a falhas precoces na função de continência emocional do ambiente primário (Winnicott, 1965).

A presença de sintomas psicóticos tanto nos episódios maníacos quanto depressivos (delírios, alucinações) sugere uma brecha estrutural que, embora transitória, aponta para a fragilidade da organização de seu Ego em momentos de descompensação. Este tipo de oscilação pode ser interpretado, de acordo com Green (2002), como um colapso do funcionamento simbólico, no qual, na ausência de suporte interno para elaborar o sofrimento, o indivíduo é levado a estados de *acting out mental*, nas quais o inconsciente se apresenta em sua forma mais bruta — seja pelo delírio, seja pelos impulsos destrutivos dirigidos a si e ao outro.

Um ponto crítico durante os episódios maníacos era a perda de crítica sobre sua própria condição, o que resultava em comportamentos intrusivos e arriscados. Foram registradas, em mais de

uma ocasião, manifestações de delírios grandiosos, como a crença de ser uma figura histórica importante ou alguém com poderes extraordinários.

O uso de substâncias psicoativas por J.M.J. foi interpretado como uma busca por satisfação imediata, um retorno ao princípio de prazer em detrimento do princípio de realidade (Freud, 1920). A busca por alívio emocional através das drogas pode ser compreendida como um esforço para evitar o desconforto dos afetos negativos associados aos conflitos internos, oferecendo uma gratificação temporária e ilusória para suas necessidades não atendidas.

O uso dessas substâncias psicoativas geralmente exacerba os sintomas do TAB, levando a ciclos mais frequentes e intensos de mania e depressão. O recurso a substâncias psicoativas pode ser interpretado como uma forma de fuga da realidade psíquica insuportável e uma tentativa de preencher um vazio emocional interno, frequentemente relacionado a carências afetivas precoces ou experiências traumáticas (Khantzian, 1985).

J.M.J. relatou pensamentos suicidas e uma tentativa de suicídio, eventos que são especialmente prevalentes em indivíduos com TAB e histórico de uso de substâncias psicoativas. Fanton *et al.* (2023) observa que tais comorbidades psiquiátricas, incluindo o uso de substâncias psicoativas, são responsáveis por aumentar significativamente o risco de suicídio em pacientes com TAB, sugerindo abordagens terapêuticas integrativas que incluam tratamento psicoterapêutico, farmacológico e intervenções para dependência química como fundamentais para melhorar a qualidade de vida de pacientes com TAB e uso de substâncias psicoativas.

Os transtornos do humor se caracterizam, principalmente, por alterações patológicas do humor, do funcionamento cognitivo e da atividade psicomotora. Trata-se de condições episódicas que podem ocorrer de forma única ou recorrente, com início abrupto e possível remissão espontânea, ou ainda evoluírem de maneira crônica ao longo da vida, apresentando sintomas que variam de leves a severamente incapacitantes. Quando identificados e tratados de forma adequada, esses transtornos tendem a ter um bom prognóstico, com altas chances de recuperação, desde que o tratamento seja mantido por um período adequado — que pode variar de alguns meses até se tornar contínuo por toda a vida (Louzã Neto; Elkis, 2007).

Tanto os episódios depressivos quanto os maníacos são compreendidos como resultantes da interação de múltiplos fatores, incluindo aspectos psicológicos, ambientais, genéticos e biológicos. Estudos demonstraram alterações funcionais, padrões neuroquímicos e comportamentais em áreas relacionadas ao prazer, à recompensa e ao funcionamento dos ritmos circadianos em pessoas com transtornos afetivos (Louzã Neto; Elkis, 2007).

Os episódios depressivos de J.M.J. são marcados por humor persistentemente deprimido, perda de interesse ou prazer, alterações significativas no apetite e sono, bem como pensamentos recorrentes de morte e suicídio. Estas manifestações, de acordo com Freud (1917), podem estar enraizadas em conflitos psíquicos não resolvidos e sentimentos de desamparo e desesperança que podem ser originários de experiências passadas de perda e rejeição, no qual o Ego se identifica com o objeto perdido, internalizando sentimentos de raiva e rejeição. Nos casos de J.M.J., os terminos abruptos de relacionamentos amorosos têm sido apontados como possíveis desencadeadores de luto patológico, marcado por desesperança e baixa autoestima. A melancolia, entendida como uma forma de autoagressividade em que o Superego se torna excessivamente punitivo, contribui para os sentimentos de culpa, inutilidade e pensamentos suicidas observados. Além disso, os sintomas psicóticos, como alucinações de ruína, podem refletir esse conflito interno, no qual um Ego enfraquecido é dominado pelas forças destrutivas do Superego.

Os episódios maníacos de J.M.J., por outro lado, são caracterizados por uma autoestima inflada, energia excessiva e comportamentos impulsivos que podem representar uma defesa contra a fragilidade interna e a baixa autoestima (Klein, 1946).

Freud (1917) sugere que a mania é uma tentativa de fuga da melancolia, uma defesa contra a depressão. Neste conceito, a grandiosidade e a hiperatividade maníaca são formas de negar sentimentos de impotência e inadequação, funcionando como mecanismos de defesa para evitar a dor da autoconsciência deprimida.

Esses episódios também podem ser associados ao uso excessivo de mecanismos de defesa primitivos, como a negação e a projeção. Por exemplo, J.M.J. manifesta uma fuga de ideias e percepções delirantes grandiosas que podem ser interpretadas como formas de projeção, onde partes hostis de seu self são externalizadas numa tentativa de recuperar uma falsa sensação de controle.

A atuação conjunta com o paciente e seu familiar ou cuidador na detecção antecipada de sinais e sintomas indicativos de recaída é considerada fundamental para permitir intervenção rápida e eficaz, podendo impedir o agravamento dos episódios. Frequentemente, os pacientes apresentam consequências emocionais e funcionais decorrentes desses episódios, as quais também devem ser identificadas e tratadas. Para tanto, é recomendável a utilização de estratégias de intervenção psicológica, como psicoterapia, participação em grupos de autoajuda ou orientação, bem como o engajamento em associações voltadas a pacientes e seus familiares (Louzã Neto; Elkis, 2007).

O artigo de Menegalli *et al.* (2021) revela que a psicoeducação é um recurso valioso para intervenção com as famílias, pois tem o papel de instrumentalizar e apoiar os familiares, reduzindo o

estresse associado e promovendo um ambiente familiar mais compreensivo e estável. Ela ajuda a promover a adesão ao tratamento, além de fornecer ferramentas essenciais para manejar sintomas e crises. No caso de J.M.J., cuja situação é agravada pelo uso de substâncias psicoativas, a psicoeducação pode incluir a identificação precoce de sintomas e a prevenção de recaídas, abordando o manejo do estresse e da ansiedade. Iniciativas de psicoeducação podem não apenas providenciar suporte terapêutico ao paciente, mas também integrar os familiares no processo de cuidado, potencialmente melhorando a adesão ao tratamento e a qualidade de vida de J.M.J. e daqueles ao seu redor.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Transtorno Afetivo Bipolar (TAB) é um transtorno psíquico grave, caracterizado por oscilação do humor, alternando entre episódios de depressão, mania ou hipomania. O quadro se torna mais complexo quando há a presença de sintomas psicóticos. Pois os sintomas psicóticos além de deixarem o caso mais complexo, eleva as taxas de recaídas e piora o prognóstico, requerendo uma abordagem diferenciada que integre princípios psicanalíticos com intervenções clínicas.

Entretanto, o TAB precisa ser desmistificado, e Políticas Públicas de Saúde mental são necessária para acolhimento, enfrentamento e tratamento dos indivíduos acometidos pelo TAB, sendo fundamental entender que o TAB abrange não apenas sintomas clínicos, mas está profundamente enraizado na história psíquica do indivíduo, impactando a estrutura do Eu e as falhas na regulação afetiva desde os primeiros vínculos relacionais.

A presença de sintomas psicóticos tanto nos episódios maníacos quanto depressivos (delírios, alucinações) sugere uma brecha estrutural que, embora transitória, aponta para a fragilidade da organização de seu Ego em momentos de descompensação. Essa vulnerabilidade estrutural pode se manifestar como um colapso no funcionamento simbólico, no qual são utilizados mecanismos de defesa primitivos como a negação e a projeção. Os delírios de grandiosidade observados nos episódios maníacos podem ser vistos como uma tentativa inconsciente de se defender contra a fragilidade interna e a baixa autoestima, ilustrando uma negação de sentimentos depressivos e inadequações inerentes.

Um ponto crítico durante os episódios maníacos é a observada perda de crítica sobre sua própria condição, o que resultava em comportamentos intrusivos e arriscados. Em mais de uma ocasião, foram registradas manifestações de delírios grandiosos, acreditando, por exemplo, que era uma figura histórica importante ou alguém com poderes extraordinários.

O uso de substâncias psicoativas geralmente exacerba os sintomas do TAB, levando a ciclos mais frequentes e intensos de mania e depressão. Essas substâncias podem ser utilizadas como “automedicação” para evitar temporariamente a dor emocional associada a conflitos internos não resolvidos, o que evidencia a necessidade de uma abordagem de tratamento integrada.

O avanço de políticas públicas de saúde mental voltadas à desmitificação dos transtornos mentais e a oferta de recursos de tratamento é considerada essencial, pois são estratégias que contribuem não apenas para melhores resultados individuais, mas também para um melhor entendimento e apoio social para indivíduos com TAB, destacando a importância de um cuidado contínuo e empático, adaptado às necessidades individuais do paciente.

REFERÊNCIAS

American Psychiatric Association. **Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais - DSM-5-TR: Texto Revisado**. São Paulo: Artmed, 2023.

Costa, A. M. N. Transtorno afetivo bipolar: carga da doença e custos relacionados. **Revista de Psiquiatria Clínica**, São Paulo. [Internet]. 2008;35(3):104–10. Disponível em: <https://doi.org/10.15-90/S0101-60832008000300003>. Acessado em: Dez. 2024.

Costa, G. P. (Col.). **A clínica psicanalítica das psicopatologias contemporâneas**. Porto Alegre: Artmed, 2010.

Dalgalarrondo, P. **Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais**. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2019.

Del Porto, J. A.; Del Porto, C. E. História da caracterização nosológica do transtorno bipolar. **Revista Psiquiatria Clínica**, v. 32. São Paulo, 2005, p. 7-14. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rpc/-a/PkSBmyQmCsDmnSFvkKnfyqt/?format=html&lang=pt>. Acessado em: Jan. 2025.

Dunker, C. **Uma biografia da depressão**. São Paulo: Paidós, 2021.

Fanton, S. V. *et al.* C. Associação entre uso de álcool e drogas e o risco de suicídio em pessoas diagnosticadas com transtorno afetivo bipolar: uma visão geral. **Debates em Psiquiatria**, Rio de Janeiro, v. 13, p. 1-21, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.25118/2763-9037.2023.v13.1068>. Acessado em: Jan. 2025.

Figueiredo, A. C.; Tenório, F. O diagnóstico em psiquiatria e psicanálise. **Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental**, v. 5, n. 1, Rio de Janeiro, 2002, p. 29-43. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rlpf/a/pC6HnGVLHk7pdmHkckcz8RqJ/>. Acessado em: Jan. 2025.

Foucault, M. **A história da loucura**. 11ª ed. São Paulo: Perspectiva, 2019.

Freud, S. Além do princípio do prazer (1920). *In*: Freud, S. **Histórias de uma Neurose Infantil** (“O homem dos lobos”), Além do princípio do prazer e outros textos. Obras Completas [tradução Paulo César de Souza]. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, vol. 14.

Freud, S. Introdução ao narcisismo (1914). *In*: Freud, S. **Introdução ao narcisismo, ensaios de metapsicologia e outros textos**. Obras Completas [tradução Paulo César de Souza]. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, vol. 12, p. 13-30.

Freud, S. Luto e melancolia (1917 [1915]). *In*: Freud, S. **Introdução ao narcisismo, ensaios de metapsicologia e outros textos**. Obras Completas [tradução Paulo César de Souza]. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, vol. 12, p. 170-194, 237-260.

Freud, S. Neurose e Psicose (1924). *In*: FREUD, S. **O eu e o ID, “autobiografia” e outros textos**. Obras Completas [tradução Paulo César de Souza]. São Paulo, Companhia das Letras, 2010, vol. 16, p.158-164.

Freud, S. O eu e o ID (1923). *In*: Freud, S. **O eu e o ID, “autobiografia” e outros textos**. Obras Completas [tradução Paulo César de Souza]. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, vol. 16, p. 59-75.

Freud, S. O mal-estar na civilização (1930). *In*: Freud, S. **O mal-estar na civilização, novas conferências introdutórias à psicanálise e outros textos**. Obras Completas [tradução Paulo César de Souza]. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, vol. 18, p. 13-122.

Khantzian, E. J. The self-medication hypothesis of addictive disorders: Focus on heroin and cocaine dependence. **American Journal of Psychiatry**, vol. 142, n. 11, 1259-1264, 1985. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3904487/>. Acessado em: Ago. 2025.

Klein, M. Notas sobre alguns mecanismos esquizoides (1946). *In*: Klein, M. **Inveja e Gratidão e Outros Trabalhos**. Vol. 3. Rio de Janeiro: Editora Imago, 1985, p. 17-43.

Klein, M. Amor, culpa e reparação (1921-1945). *In*: Klein, M. **Amor, culpa e reparação e outros escritos**. [Tradução André Cardoso]. São Paulo: Ubu editora, 2023, p. 382-424.

Klein, M. O luto e suas relações com os estados maníaco-depressivos (1940). *In*: Klein, M. **Amor, culpa e reparação e outros escritos** (1921-1945). [Tradução André Cardoso]. São Paulo: Ubu editora, 2023, p. 385-412.

Klein, M. Uma contribuição à psicogênese dos estados maníaco-depressivos (1935). *In*: Klein, M. **Amor, culpa e reparação e outros escritos** (1921-1945). [Tradução André Cardoso]. São Paulo: Ubu editora, 2023, p. 301-330.

Laplanche, J.; Pontalis, J. B. **Vocabulário de Psicanálise**. [trad. Pedro Tames]. 4ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

Louzã Neto, M. R.; Elkis, H. **Psiquiatria básica**. 2ª. ed. Porto Alegre: Artmed, 2007.

Manonni, M. (Col.) A desidentificação. *In*: Manonni, M. **As identificações na clínica e na teoria psicanalítica**. Rio de Janeiro: Relume, 2004.

Menegalli, V.; Silva, F. M.; Oliveira, A. Importância da psicoeducação para familiares de pacientes com esquizofrenia e transtorno afetivo bipolar. **Revista Nursing**, v. 24, n. 281, p. 6000-7002, 2021. Disponível em: <https://revistanursing.com.br/index.php/revistanursing/article/view/2151>. Acessado em Ago. 2025.

Nasio, J. D. **O livro da dor e do amor**. Tradução de Lucy Magalhães. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1997, p.49-51.

Organização Mundial de Saúde (OMS). **Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento da CID-10**: Descrições Clínicas e diretrizes diagnósticas. São Paulo: Artmed, 1993.

Reppa, R. F. B. **O triunfo do Ideal: contribuições para o estudo psicanalítico na mania**. Tese (Doutorado – Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica). Instituto de Psicologia. Universidade de São Paulo, 2021. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/47/47133/tde-08062020-180218/pt-br.php>. Acessado em: Fev. 2025.

Zimmerman, D. **Fundamentos Psicanalíticos**: teoria, técnica e clínica: uma abordagem didática. Porto Alegre, Artmed, 2010.

Zimmerman, D. **Manual de técnica psicanalítica**: uma revisão. Porto Alegre: Artmed, 2009.

Zimmerman, D. **Vocabulário contemporâneo de psicanálise**. Porto Alegre: Artmed, 2008.